

MEVA – SABZAVOTLARNI SAQLASH JARAYONIDA BO'LADIGAN NOBUDGARCHILIKLAR VA ULARNI KAMAYTIRISH

Jabbor Gulchiroy Abdulxay qizi

Namangan Davlat Qurilish Instituti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida Magistratura bitiruvchisi.

gulchiroyjabbor@gmail.com

+998507711126

***Annotatsiya:** Meva va sabzavotlarni uzoq saqlaganda massasining kamayishini saqlanayotgan mahsulotning turiga, hududlarning issiq yoki sovuq iqlim sharoitiga, saqlash usullari va saqlash muddatlariga qarab differensiasiyalanadi. Bundan tashqari tabiiy kamayish miqdori meva va sabzavotlarning ertapishar yoki kechpishar nav ekanligiga qarab ham me'yorlashtiriladi.*

***Kalit so'zlar:** meva – sabzavotlar, vaznining kamayishi, omborxonada, tabiiy kamayish, kraxmal gidrolizlanib, glyukoza*

***Abstract:** The weight loss of fruits and vegetables during long-term storage is differentiated depending on the type of product being stored, the hot or cold climatic conditions of the regions, storage methods and storage periods. In addition, the amount of natural loss is also normalized depending on whether the fruits and vegetables are early or late ripening varieties.*

***Keywords:** fruits - vegetables, weight loss, storage, natural loss, starch hydrolysis, glucose*

***Аннотация:** Потеря массы плодов и овощей при длительном хранении дифференцирована в зависимости от вида хранимой продукции, жарких или холодных климатических условий региона, способов и сроков хранения. Кроме того, величина естественной убыли нормируется в зависимости от раннеспелости или позднеспелости плодов и овощей.*

***Ключевые слова:** плоды и овощи, потеря массы, хранение, естественная убыль, гидролиз крахмала, глюкоза*

Kartoshka, meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida suvning bug'lanishi va organik moddalarning nafas olishi jarayoniga sarf bo'lishi natijasida massasining kamayishi tabiiy kamayish yoki me'yorashtirilgan kamayishlar deb yuritiladi. Bu kamayishlar kartoshka, meva – sabzavotlarni har qanday qulay sharoitlarda saqlaganda ham ro'y beradi, lekin bu kamayishlarning miqdorini minimallashtirish mumkin.

Meva va sabzavotlarni saqlaganda vaznining kamayishiga yilning qaysi oyida saqlanayotganligi ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tegishli nufuzli organlar tomonidan tasdiqlanadigan tabiiy kamayish me'yoriy hujjatlarida tabiiy kamayish miqdori sun'iy sovutiladigan va sovutilmaydigan omborxonalarda oylar bo'yicha belgilanadi.

Masalan, kartoshkani sovuq zonalarda sun'iy sovutilmaydigan omborxonalarda saqlaganda ularning massasining kamayishi (tabiiy kamayishi) darajasi quyidagi 1-jadvaldagi ko'rsatkichlardek bo'lishi maxsus adabiyotlarda keltirilgan.

1-jadval

Kartoshkada bo'ladigan tabiiy kamayish darajasi

№	Oylar	Miqdori, %
1	Sentyabr	1,4
2	Oktyabr	1,2
3	Noyabr	0,8
4	Dekabr	0,6
5	Yanvar	0,5
6	Fevral	0,5
7	Mart	0,5
8	April	0,9
9	May	1,1
10	Iyun	1,8

11	Iyul	2,0
----	------	-----

Keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kartoshkani saqlaganda bo'ladigan tabiiy kamayish miqdori oylarga qarab o'zgaruvchan ekan.

Shuni alohida qayt etish lozimki, meva va sabzavotlarni saqlaganda bo'ladigan tabiiy kamayish darajasi ularning tovarlik sifatiga ham ko'p darajada bog'liq bo'ladi. Qishloq xo'jalik zararkunandalari bilan zararlangan va mexanik jarohatlangan meva va sabzavotlarni saqlaganda bo'ladigan tabiiy kamayish miqdori sog'lom, sifatli meva va sabzavotlarni saqlaganda bo'ladigan tabiiy kamayishlar miqdoridan birmuncha ko'p bo'lishi ko'plab o'tkazilgan ilmiy – tadqiqot ishlari asosida isbotlangan.

Meva va sabzavotlarni saqlaganda bo'ladigan tabiiy kamayishdan tashqari aktlashtiriladigan kamayish ham amaliyotda qo'llaniladi. Bunday kamayishga meva va sabzavotlarni saqlaganda ularning buzilishi natijasida sifatini qisman yoki butunlay yo'qotishi kiradi. Buni amaliyotda texnik chiqit va absolyut (batamom) chiqitlar deb yuritiladi.

Agar meva va sabzavotlarning ayrimlari qisman sifatini yo'qotgan bo'lsa (so'ligan, kuchli mexanik jarohatlangan, qisman chirigan va boshqalar), bunday chiqitlarni texnik chiqitlar deb yuritiladi. Bunday mevalar va sabzavotlar faqat texnik qayta ishlashga yaroqli hisoblanadi yoki ular mollarga em sifatida ishlatiladi.

Absolyut chiqitga esa butunlay chirib, yaroqsiz holga kelgan meva va sabzavotlarni kiritish mumkin.

Meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida vujudga kelgan chiqitlarni o'lchab, maxsus tashkil etilgan komissiya dalolatnoma tuzadi va moddiy javobgar shaxsning hisobidan soqit qilinadi.

Lekin, shuni alohida qayd etish lozimki, to bugungi kunchaga mamlakatimiz tabiiy–iqlim sharoitini hisobga olgan holda, ilmiy–tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tabiiy kamayish normalari mavjud emas. Ana shunday tabiiy kamayish

me'yorlari o'rnatilgan rasmiy hujjatning mavjud emasligi amaliyotda ho'l mevalar, sabzavotlar va kartoshkalarni tayyorlash, saqlash va tashish bilan shug'ullanuvchi korxonalar faoliyatida ko'plab noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ham nufuzli organ tomonidan rasmiy tasdilangan hujjatni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llashga ruhsat etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi Meva va sabzavotlarning issiqlik ajratib chiqarish xususiyati nafas olish intensivligiga bog'liq bo'lib, u ajralib chiqadigan karbonat angidrid (CO₂) miqdoriga qarab hisoblanadi.

Quyidagi 2-jadvalda turli xil haroratda meva va sabzavotlarda o'rtacha issiqlik ajralib chiqishi bilan bog'liq ma'lumotlarni keltiramiz.

2-jadval

Meva va sabzavotlarda o'rtacha issiqlik ajralib chiqish tezligi sutkada, kkal/t

t/r	Meva va sabzavotlar	Harorat, °C			
		0	5	10	20
1	Olma (kechki navi)	220	430	650	1500
2	Olma (ertapishar navi)	400	650	1200	2500
3	Nok (kechki navi)	200	840	1150	4500
4	Nok (ertapishar navi)	380	950	1300	5700
5	Uzum	420	500	750	1600
6	Shaftoli	390	850	1900	3800
7	Olxo'ri	320	1300	2200	4500
8	Sabzi	1580	690	730	2300
9	Lavlagi	400	670	1150	3520
10	Piyoz (bosh piyoz)	450	3100	4400	6300
11	Karam	380	650	920	2400
12	Sarimsoqpiyoz	–	950	1400	3200
13	Kartoshka	–	320	500	700

2-jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, saqlash haroratining ortishi bilan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori ham ortib borar ekan.

Shuningdek, meva va sabzavotlarni saqlaganda fizik jarayonlardan tashqari fizik–biokimyoviy jarayonlar ham ro'y beradi. Bu jarayonlarga meva–sabzavotlarning kimyoviy tarkibining o'zgarishi va nafas olish jarayonlarini kiritish mumkin.

Kimyoviy jarayonlar. Bu jarayonlarni fermentlar ishtirok etganligi uchun biokimyoviy jarayonlar deb ham atash mumkin. Kartoshka, meva va sabzavotlarni saqlaganda asosiy o'zgarishlardan biri – bu kraxmalning gidrolizlanishidir. Masalan, kartoshkani saqlashda qandning hosil bo'lishi, olma, nok va qovunni saqlaganda shirinlikning ortishi, aynan kraxmalning gidrolizlanishi bilan tushuntiriladi. Buni quyidagi formula yordamida ham izohlash mumkin:

Demak, kraxmal gidrolizlanib, glyukoza hosil qilar ekan.

Shuningdek, meva va sabzavotlarni saqlaganda protopektin gidrolizlanishi natijasida uning miqdori kamayib, pektin miqdori esa ortadi.

Meva va sabzavotlarni saqlaganda ularning tarkibidagi vitaminlar miqdorida ham ayrim o'zgarishlar yuz berishi kuzatilgan. Masalan, meva va sabzavotlarni saqlaganda C vitamini miqdorining kamayishi, aksincha karotinoidlar miqdorining bir muncha ortishi ko'plab ilmiy – tadqiqot ishlari asosida isbotlangan.

Meva – sabzavotlarni saqlaganda bo'ladigan nafas olish jarayoni. Ho'l meva va sabzavotlarni tirik organizmlar qatoriga kiritish mumkin. Nafas olish atrof–muhit bilan bog'liqlikni anglatadi. Sharoitga qarab meva va sabzavotlarda kislorodli va kislorodsiz nafas olish jarayonlari ro'y berishi mumkin.

Ho'l meva, sabzavot va kartoshkalarni saqlaganda boradiga kislorodli nafas olish jarayonlarini quyidagi formulalar yordamida izohlash mumkin:

Nafas olishning biologik roli shundaki, u tirik hujayralarni energiya bilan ta'minlaydi.

Agar meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida yetarlicha kislorod bo'lmasa, u holda kislorodsiz nafas olish ro'y beradi. Buni sxematik tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Bu esa, meva sabzavotlarni saqlash jarayonida atrof–muhitda kislorod etarli darajada bo'lishi kerakligini ko'rsatdi. Kislorod yetarli darajada bo'lmaganda meva va sabzavotlarda spirt, asetaldegid singari moddalar to'planib, ular mahsulot sifatining keskin darajada pasayib ketishiga, hatto iste'molga yaroqsiz holga kelishiga olib kelishi mumkin.

Demak, ho'l meva va sabzavotlarni saqlashda ularda bo'ladigan jarayonlarni ma'lum darajada boshqara olish muhim ahamiyat kasb etar ekan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
2. Tursunxo'jaev T.L. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. - T., 2006.
3. A.A. Ribakov. "Meva va uzumlarni terish, saralash, joylash va saqlash" Tosh "O'rta va oliy maktab", 1992 yil
4. A. Zikiryojev. "Bioximiyadan amaliy mashg'ulotlar" Tosh, "Mehnat" 1985 yil.
5. Alimova R.A. O'simliklar bioximiyasidan laboratoriya mashg'ulotlariga metodik qo'llanmalar. Tosh, "Mehnat"1990 y.